

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ – ХИМИКА В РАЗВИТИИ ХИМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

Б. Р. КАДИРОВА

*Доцент кафедры Узбекского языка и профессионального
образования*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849370>

Химия — одна из отраслей естествознания, предметом изучения которой являются химические элементы, образуемые ими простые и сложные вещества, их превращения и законы, которым подчиняются эти превращения. По определению Д. И. Менделеева «химию в современном ее состоянии можно... назвать учением об элементах». Происхождение слова «химия» выяснено не окончательно. Многие исследователи полагают, что оно происходит от старинного наименования Египта — Хемия (греч. *Chemía*, встречается у Плутарха), которое производится от «хем» или «хаме» — чёрный и означает «наука чёрной земли», «египетская наука». Современная Химия тесно связана как с другими науками, так и со всеми отраслями народного хозяйства. Качественная особенность химической формы движения материи и её переходов в другие формы движения обуславливает разносторонность химической науки и её связей с областями знания, изучающими и более низшие, и более высшие формы движения. Познание химической формы движения материи обогащает общее учение о развитии природы, эволюции вещества во Вселенной, содействует становлению целостной материалистической картины мира. Соприкосновение Химии с другими науками порождает специфические области взаимного их проникновения. Так, области перехода между Химией и физикой представлены физической химией и химической физикой. Между Химией и биологией, геологией возникли особые пограничные области — геохимия, биохимия, биогеохимия, молекулярная биология.

Есть исторический обзор достижений женщин в химии и участия их в накоплении химических знаний, начиная с древнейших времен и заканчивая серединой XIX века. Описывается вклад в науку таких женщин прошлого, как Мария Иудейская, Клеопатра, Хильдегарда фон Бинген, Тротула, Перенелле Фламель, Анна-Мария Зиглерин, Софи Браге, Кэтрин Джонс Бойль, Мэри Мердрак, Ева Экеблад, Мари-Анн Польз, Клодин Пикардет, Элизабет Фулхэм, Джейн Марсе.

В Узбекистане тоже роль женщин –химиков в химической индустрии огромная.

Джиянбаева Рахбархон Хайдаровна-Первая женщина-профессор химии Узбекистана. Оригинальность и новизна ее исследований заключалась в использовании в качестве реагентов природных соединений и их производных, выделяемых из растений Средней Азии и Казахстана.

Сулайманова, Хадича Сулаймановна -Ей принадлежит инициатива создания Научно-исследовательского института судебной экспертизы на базе Ташкентской научно-исследовательской криминалистической лаборатории при Министерстве юстиции.

Глушенкова Анна Ивановна -Занимала такие ответственные должности как заведующий кафедрой Ташкентского политехнического института, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, директор Института химии растительных веществ Академии наук.

Рашидова Сайёра Шарафовна. Она в 1960 году поступила на химический факультет Московского государственного университета, а после защиты кандидатской диссертации в 1971 г. стала работать в Институте химии, начиная с должности младшего научного сотрудника. С 1979 года она — руководитель отдела химии полимеров, с 1981 г. — директор Института химии и физики полимеров Академии наук Узбекской ССР. В настоящее время С. Ш. Рашидова — академик Академии наук Республики Узбекистан, доктор химических наук, профессор, она подготовила более 20 докторов и кандидатов наук,

имеет около 300 научных публикаций, ряд монографий, 20 авторских свидетельств. Активно участвует в общественной жизни республики как президент Ассоциации женщин-ученых «Олима». Избиралась депутатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан первого (1995—1999) и второго (2000—2004) созывов. На сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан первого созыва в декабре 1995 года С. Рашидова была избрана уполномоченным по правам человека (омбудсменом). На данном посту она проработала 4 пятилетних срока. Роль и заслуги Сайёры Шарафовны и возглавляемого ею коллектива Института химии и физики полимеров очень велики, а также в налаживании многосторонних научных связей между учеными Узбекистана и другим странам мира по вопросам использования полимеров в науке и практике. Институт химии – единственное в Центральной Азии научное учреждение такого профиля, где исследования ведутся на основе междисциплинарного подхода. Созданные на основе полимеров новые вещества и наноматериалы с заранее заданными свойствами находят самое широкое применение – в сельском хозяйстве и промышленности, строительстве и медицине, ветеринарии, фармацевтике и целом ряде других отраслей и сфер. Разработка нового поколения полимеров с использованием нанотехнологий является сегодня приоритетом для крупнейших научных центров мира, со многими из которых мы активно сотрудничаем, проводим совместные исследования с коллегами из разных стран мира.